

Blended Teaching

Christiaans, Lena; Margolis, Anna:

Blended Teaching: Kanäle, Formate und Leitprinzipien moderner Lehr-Lern-Arrangements

In: Die Neue Hochschule, 2025-3, S. 8-11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474686>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
[joerg.brake@h**l**b.de](mailto:joerg.brake@hlb.de)

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021207](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021207)

Blended Teaching: Kanäle, Formate und Leitprinzipien moderner Lehr-Lern-Arrangements

Anhand einer Interaktionsmatrix stellen wir drei unterschiedliche Beispiele für Blended Teaching vor, reflektieren diese und leiten zehn praxisorientierte Leitprinzipien für Blended Teaching ab.

Prof. Dr. Lena Christiaans und Anna Margolis, MBA

Blended Teaching etabliert sich zunehmend als zentrales didaktisches Konzept, da es die Vorteile von Präsenzlehre und digitalem Lernen vereint und damit eine flexible und individuelle Studenumgebung schafft. In diesem Beitrag stellen wir vor, wie digitale und analoge Formate im Blended Teaching einander ergänzen, beschreiben die konkrete organisatorische und methodische Umsetzung und definieren Leitprinzipien, die didaktischen Entscheidungen zugrunde liegen. Auf der Basis von drei Fallbeispielen des Blended Teachings zeigen wir auf, wie unterschiedliche Modelle bedarfsgerecht eingesetzt werden können, um Studierenden zum optimalen Lernerfolg zu verhelfen.

Während der Begriff Blended Learning in der Literatur weit verbreitet ist (Hrastinski 2019), findet sich vergleichsweise wenig zu Blended Teaching. Differenzierend lässt sich festhalten, dass Blended Learning die Vorteile für die Studierenden im Fokus hat und sich Blended Teaching stärker auf die Kompetenzen und Strategien sowie das didaktische Vorgehen aus der Sicht der Lehrenden konzentriert (Gerbic 2011). Es gibt jedoch nur wenige Studien zu Blended Teaching und bisher keine aus Deutschland (vgl. Gerbic 2011; Laasch et al. 2022; Van Rensburg, Goede 2019). Um aufzuzeigen, wie variabel Blended-Teaching-Ansätze gestaltet werden können, nutzen wir eine Interaktionsmatrix nach Pulham und Graham (2018).

Abbildung 1: Matrix zur Kategorisierung der Interaktion im Blended Teaching (nach Pulham, Graham 2018)

Blended Teaching an der IST-Hochschule für Management

Die IST-Hochschule für Management ist eine private, staatlich anerkannte Fernhochschule, die bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2013 Methoden des Blended Teachings einsetzt, um ihren Studierenden ein hohes Maß an Flexibilität im Lernprozess zu ermöglichen und unterschiedlichen Lern-typen gerecht zu werden. Als zentraler Anlaufpunkt für alle digitalen Inhalte dient ein multifunktionaler

Online-Campus, der technologisch und inhaltlich fortlaufend weiterentwickelt wird. Aktuell werden Funktionalitäten ergänzt, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz das Lernerlebnis weiter individualisieren und optimieren. In diesem Abschnitt greifen wir drei Modulbeispiele aus verschiedenen Studiengängen auf (siehe Tabelle 1), die veranschaulichen, wie unterschiedlich Blended Teaching umgesetzt werden kann und welche inhaltlichen und didaktischen Herausforderungen und Chancen damit verbunden sind.

	Beispiel 1: Grundlagen der Unternehmenskommunikation (5 ECTS)	Beispiel 2: Sportmedizinische Grundlagen (15 ECTS)	Beispiel 3: Kreation und Inszenierung (15 ECTS)
Face-to-face	Präsenzseminar (1 Tag): - Übungen - Fallbeispiele - Gruppenarbeiten - Präsentationen - Feedback	Präsenzseminar (2 Tage): - Übungen - Rollenspiele - Demonstration von Trainingsabläufen	Präsenzseminar (3 Tage): - Übungen - Präsentationen der Studierenden - Gruppenarbeit - Kamera-Arbeit - Theaterbesuch - Live-Aufführung der Studierenden - Feedback und Coaching
Technologieunterstützte Interaktion	- Online-Tutorien - Kollaborations-Tools - Online-Feedback	- Online-Tutorien - Interaktive Übung über Virtual Reality (VR)-Brillen im Seminar	- Online-Tutorien - Interaktives Whiteboard - Digitale Einreichung der Projektarbeit - Kamera-Aufnahmen - Digitale Bild und Ton in Live-Aufführungen - Selbstreflexion auf einem digitalen Whiteboard - Online-Feedback an Dozierende
Analoge Inhalte und Orte	- 1 modulspezifisches Studienheft	- 2 modulspezifische Studienhefte - Fitnessgeräte im Lernloft - Anatomische Modelle - Fakultativ: Besuch einer Leichenhalle	- 2 modulspezifische Studienhefte - Gruppenarbeit: Stellwände, Poster, Post-its - Filmstudio - Theater - Improvisierte Bühne im Raum
Digitale Inhalte und Orte	- Online-Vorlesungen - E-Learning	- Online-Vorlesungen - E-Learning - Muscle and Motion App - Strength Training	- Online-Vorlesungen - Interaktives Whiteboard - Messenger-Dienste; - Kollaborations-Software

Tabelle 1: Übersicht der drei Fallbeispiele

Foto: IST Hochschule

PROF. DR. LENA CHRISTIAANS
Studiengangsleiterin B.A.
Kommunikation & Eventmanagement
lchristiaans@ist-hochschule.de

Foto: Tobias Ebert

ANNA MARGOLIS, MBA
Freie Dozentin
Promotionsstipendiatin der Stiftung der Deutschen Wirtschaft an der Universität Hamburg
anna.margolis.ist@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1422-1651

beide:
IST-Hochschule für Management
Fachbereich Kommunikation & Wirtschaft
Erkrather Str. 220 a-c
40233 Düsseldorf
www.ist-hochschule.de

„Aus der Blended-Teaching-Perspektive ist es besonders spannend, wie sich die Rollen der Dozierenden und Studierenden dynamisch verändern.“

Fallbeispiel 1

Das Modul „Grundlagen der Unternehmenskommunikation“ ist nach dem Prinzip des „Flipped Classroom“ aufgebaut und vermittelt grundlegende Kenntnisse zu den Aufgaben, Instrumenten und Plattformen der Unternehmenskommunikation an ca. 70 Studierende pro Semester. Als asynchrone Selbstlernmaterialien dienen hier das Studienheft, die 15-minütigen Online-Vorlesungen und ein E-Learning. Diese Formate ermöglichen eine zeitunabhängige Wissensvermittlung für die Aneignung deklarativen Wissens. Die Online-Vorlesungen werden im Studio aufgezeichnet und sind jederzeit abrufbar. Das E-Learning bereitet zusätzlich auf die Klausur vor.

Ergänzt werden die Selbstlernmaterialien durch die synchronen Formate der Online-Tutorien und des Präsenzseminars. Die fünf 90-minütigen Online-Tutorien werden über die Plattform Zoom durchgeführt und durch kollaborative Whiteboards (z. B. Miro, Mural) und weitere digitale Tools (z. B. Mentimeter, Padlet, Tweetback) ergänzt. Hier werden die Inhalte vertieft und gemeinsam anhand von Beispielen geübt. Die Tutorien fördern somit die kollaborative Wissenskonstruktion und den Wissenstransfer. Dasselbe gilt für das Präsenzseminar, das zusätzlich auch überfachliche Inhalte wie Kommunikations- und Präsentations-Skills sowie die Vernetzung der Studierenden untereinander fördert.

Eine Herausforderung in diesem Ansatz stellt die Balance zwischen Flexibilität und Interaktion dar. Die Teilnahme am Präsenzseminar und den Online-Tutorien ist nicht verpflichtend. Das hat den Vorteil, dass die Studierenden maximal flexibel in ihrer Zeiteinteilung sind. Für Dozierende ist dieses „Buffet-Format“ anfangs herausfordernd, denn sie erleben viele ihrer Studierenden nie persönlich und können nicht mit ihnen interagieren. Allerdings hat sich gezeigt, dass auch Studierende, die nicht an den synchronen Angeboten teilnehmen, sehr gute Noten schreiben und positives Feedback zum Modul geben. Diese Studierenden sind meistens berufstätig und hätten sonst keine Möglichkeit, ein Studium neben ihrem Beruf zu absolvieren. Die Dozierenden müssen daher die Lebensumstände der Studierenden berücksichtigen und darauf achten, dass die Inhalte auch in asynchroner Form gut verständlich sind.

Eine weitere Herausforderung stellt die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne der Lernenden dar. Dieser begegnen wir durch kurze Online-Vorlesungen (10 bis max. 20 Minuten) mit Quizfragen und dem interaktiven E-Learning.

Fallbeispiel 2

Das Modul „Sportmedizinische Grundlagen“ richtet sich an ca. 200 Studierende pro Semester und vermittelt u. a. Wissen zu Grundlagen der Anatomie und Physiologie. Es ist ähnlich aufgebaut wie das zuvor vorgestellte Modul, hat jedoch aufgrund der Inhalte einige Besonderheiten. Im zweitägigen Präsenzseminar findet eine technologiegestützte Interaktion mit VR-Brillen statt. Der Einsatz von VR-Brillen ermöglicht quasi ein „Lernen 2.0“, indem die Studierenden den menschlichen Körper in 3D betrachten und greifen können. Sie können z. B. einzelne Muskelschichten verschieben und dadurch besser verstehen, wo welche Bestandteile des Körpers zu finden sind. Das ermöglicht im Nachgang u. a. eine noch bessere Integration des Gelernten in die Gestaltung von Trainingsabläufen. Der Einsatz sollte 60 Minuten nicht überschreiten, da VR das Gehirn stark beansprucht. Das Feedback der Studierenden zu diesem Tool ist äußerst positiv.

Auch im analogen Bereich kommen zusätzliche Lernformate und -orte zum Einsatz: In unserem mit Fitnessgeräten ausgestatteten Lernloft können die zu erlernenden Trainingsabläufe direkt und anschaulich gezeigt und ausprobiert werden. Zur Vertiefung der anatomischen Kenntnisse kommen (Skelett-)Modelle zum Einsatz und fakultativ gibt es einen Besuch einer Leichenhalle. Ergänzt werden diese analogen Angebote durch eine digitale „Muscle and Motion - Strength Training“-App, mit der sich die Studierenden den menschlichen Körper von innen und außen anschauen können. Somit ergibt sich eine optimale Kombination aus analogen und digitalen Formaten, die maßgenau auf die Inhalte zugeschnitten sind.

Fallbeispiel 3

Das interdisziplinäre Wahlpflichtmodul „Kreation und Inszenierung“ hat das Ziel, die Selbstwirksamkeit der Studierenden (max. 20 pro Semester) zu stärken, und verbindet Theorie mit interaktiver Praxis und intensivem Coaching. Bewertet werden Präsentationen und eine Gruppeninszenierung. Das Modul beginnt mit drei Online-Tutorien, unterstützt durch ein interaktives Whiteboard. Auf dem Whiteboard (Miro) stellen die Studierenden sich vor und bearbeiten mit Design-Thinking-Tools eine gesellschaftliche Herausforderung, welche sie selbst gewählt haben. Miro ermöglicht auch eine asynchrone Beteiligung außerhalb der Online-Tutorien. Die aufgenommenen Online-Vorlesungen und das Studienheft helfen, die theoretischen Hintergründe hinter den praktischen Übungen besser zu verstehen.

Das dreitägige Live-Seminar konzentriert sich auf interaktive Gruppenarbeit und Coaching. Die Dozierenden begleiten die Teilnehmenden durch einen Design-Thinking-Prozess sowie Übungen zur Bühnengestaltung, Körpersprache und zum Ausdruck. Zudem stehen ein Theaterbesuch und Filmstudio-Aufnahmen auf dem Programm. Alle Elemente werden durch Feedback, Reflexion und Diskussion vertieft. Der Höhepunkt des Seminars ist die Live-Aufführung der Studierenden, welche durch zuvor erstellte Film- und Tonaufnahmen unterstützt wird. Das Modul schließt mit einem persönlichen Feedback-Gespräch ab.

Aus der Blended-Teaching-Perspektive ist es besonders spannend, wie sich die Rollen der Dozierenden und Studierenden dynamisch verändern: Anfangs konsumieren Studierende die von Dozierenden erstellten Online-Inhalte und das Studienheft. Mit der Whiteboard-Interaktion gestalten sie eigene Herausforderungen, während die Dozierenden als methodische Coaches agieren. Im dreitägigen Seminar übernehmen die Studierenden zunehmend die Verantwortung für Live- und digitale Inhalte. Dadurch wachsen sie auch zu einer Gemeinschaft zusammen und unterstützen sich gegenseitig im kreativen Prozess.

Eine Herausforderung stellt im Kontext der IST-Hochschule das dreitägige Präsenzseminar dar: Berufstätige Studierende melden oft zurück, dass es schwierig ist, dafür freizunehmen. Daher ist es für die Dozierenden wichtig zu priorisieren, welche Inhalte digital vermittelt werden können und was im Präsenzseminar passieren muss. Diese Herausforderung adressieren wir durch permanente Reflexion des Feedbacks und Anpassung der Inhalte.

Diskussion

Die Blended-Teaching-Matrix nach Pulham und Graham (2018) ist hilfreich, um verschiedene Formen der Interaktion im Blended Teaching zu reflektieren. Allerdings blendet die schematische Darstellung aus, dass auch im Präsenzraum zunehmend digitale Formate eingesetzt werden, sodass die Verknüpfung der vier Matrixfelder oft stärker ist, als die Matrix vermuten lässt. Es ist gerade diese Verknüpfung der vier Felder untereinander, welche die größte Herausforderung und Chance im Blended Teaching darstellt.

Die folgenden Leitprinzipien sollen Lehrende dabei unterstützen, ihre eigenen Blended-Teaching-Ansätze zu entwickeln und zu reflektieren.

Fazit: 10 Leitprinzipien des Blended Teaching

1. Wenn statisch, dann kurz: Digitale statische Inhalte möglichst kurz und prägnant vermitteln, um der kurzen Aufmerksamkeitsspanne gerecht zu werden.
2. Visualisieren: Vor allem im digitalen Raum mit Visualisierungen und Animationen arbeiten, um Inhalte besser im Gehirn zu verankern.
3. Dynamische Elemente: Interaktive Elemente wie Quizfragen, E-Learnings und inhaltspezifische Apps nutzen, um asynchrone Wissensvermittlung interaktiver zu gestalten und dadurch die Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen.
4. Zusammenarbeit: Interaktive Whiteboards nutzen, um intensivere Zusammenarbeit im digitalen synchronen Raum zu generieren und zeitgleich asynchrone Bearbeitung zu ermöglichen.
5. Präsenz: Präsenzveranstaltungen nutzen, um Räume und Interaktion zu gestalten, die online nicht möglich sind.
6. Digital in Präsenz einbetten: Digitale Tools auch im Präsenzraum einbetten, um mehr Interaktion und Individualisierung zu erreichen.
7. Flexibilität und Selbstbestimmung: Das Lernen möglichst zeitlich flexibel gestalten, um den Lebensumständen und Lerngewohnheiten der Studierenden gerecht zu werden.
8. Gemeinschaft fördern: Gezielt überlegen, wie Studierende zu einer Gemeinschaft werden: Kanäle zur Kommunikation zwischen den Studierenden etablieren, auch wenn sie sich nur online begegnen.
9. Grenzen beachten: Erkenntnisse aus den Neuro-Wissenschaften berücksichtigen, z. B. zu Aufmerksamkeitsspannen und Virtual Reality Einsatz
10. Feedback und Reflexion: Kontinuierliche Reflexion der Inhalte und Lernziele, auch auf Basis von Studierenden-Feedback: Was kann asynchron vermittelt werden, was sollte synchron passieren? Was kann digital gestaltet werden, was erfordert Präsenz? ■

Gerbic, Philippa: Teaching using a blended approach – what does the literature tell us? In: Educational Media International, Nr. 48, Jg. 3, 2011, S. 221–234. <https://doi.org/10.1080/09523987.2011.615159>.

Hrastinski, Stefan: What do we mean by Blended Learning? In: TechTrends, Nr. 63, 2019, S. 564–569. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5>.

Laasch, Oliver; Ryazanova, Olga; Wright, April L.: Lingering COVID and Looming Grand Crises: Envisioning Business Schools' Business Model Transformations. In: Academy of Management Learning & Education, Nr. 21, Jg. 1, 2022, S. 1–6. <https://doi.org/10.5465/amle.2022.0035>.

Pulham, Emily; Graham, Charles R.: Comparing K-12 online and blended teaching competencies: A literature review. In: Distance Education, Nr. 39, Jg. 3, 2018, S. 411–432. <https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1476840>.

Van Rensburg, J. T. Janse; Goede, Roelien: A model for improving knowledge generation in design science research through reflective practice. In: Electronic Journal of Business Research Methods, Nr. 17, Jg. 4, 2019, S. 192–211. <https://doi.org/10.34190/JBRM.17.4.001>.